

IN-HABIT - INclusive Health And wellBeing In small and medium size ciTies

Linee guida operative per la qualità dell'accoglienza pet friendly nelle strutture turistiche private di Lucca

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

REPORT

Titolo del report: Linee guida operative per la qualità dell'accoglienza pet-friendly nelle strutture turistiche private di Lucca

Data: Giugno 2025

Autore: AG Consulting srl

Coordinator: DSV Università di Pisa

Consortium/Committee/Project Body: Progetto IN-HABIT GA 869227

EXECUTIVE SUMMARY

Il presente documento, sviluppato da AG Consulting srl nell'ambito del Progetto IN-HABIT (GA 869227 – H2020-SC5-2019-2), fornisce le linee guida operative per la qualità dell'accoglienza persone-animali nelle strutture turistiche private del territorio di Lucca. Esso intende supportare il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Pisa nella definizione di standard pet-friendly, nella predisposizione di una base informativa finalizzata all'auto-selezione delle strutture candidate alla certificazione, e nell'elaborazione di materiali divulgativi open source per promuovere pratiche di accoglienza coerenti e di valore.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

EXECUTIVE SUMMARY	2
1. INTRODUZIONE	4
1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO	4
1.2 AMBITO DI APPLICAZIONE	4
1.3 METODOLOGIA	4
2. TREND E OPPORTUNITÀ DEL TURISMO PET-FRIENDLY	5
2.1 OBIETTIVI PER LE STRUTTURE OPERATIVE	6
3. PRINCIPI GUIDA PER L'ACCOGLIENZA PET-FRIENDLY	7
4. LINEE GUIDA OPERATIVE	8
4.1 POLITICHE DI ACCOGLIENZA: REGOLE	9
4.2 DOTAZIONI E ACCESSORI	16
4.3 INFRASTRUTTURE	17
4.4. SERVIZI	27
4.5. COMUNICAZIONE E MARKETING	31
4.6 FORMAZIONE	39
5. CHECKLIST DI AUTOVALUTAZIONE PET RESPONSIVE	51
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA	57

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

1. Introduzione

Il progetto IN-HABIT mira a fare di Lucca la prima città europea con una politica integrata tra persone e animali, valorizzando le interazioni nel contesto turistico. Questa sezione si concentra sulle strutture private – hotel, B&B, agriturismi, ristoranti e dettaglianti – e delinea lo scopo, l’ambito e il metodo di lavoro per lo sviluppo di linee guida pet-friendly di qualità per quanti interessati a rispondere alle nuove esigenze di mercato di quanti si muovono per turismo con animali.

1.1 Scopo del documento

- Definire standard minimi e best practice per l’accoglienza di ospiti con animali.
- Fornire uno strumento di autovalutazione per le strutture.
- Predisporre materiali divulgativi utili alla formazione e promozione.

1.2 Ambito di applicazione

Rivolto alle strutture turistiche private del territorio di Lucca che intendono implementare o migliorare la propria offerta pet-friendly, con l’obiettivo di prepararsi a un futuro processo di certificazione.

1.3 Metodologia

- Raccolta dati e buone pratiche esistenti
- Workshop con stakeholder (DSV, operatori locali, albergatori)
- Redazione e validazione delle linee guida
- Predisposizione di strumenti operativi e divulgativi

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

2. Trend e opportunità del turismo pet-friendly

Negli ultimi anni il turismo pet-friendly ha registrato una crescita costante:

- In Italia vivono con le famiglie 9 milioni di cani e 11.9 milioni di gatti. (Fonte Assalco\Zoomark report 2025)
- il 37,7% delle case degli italiani (quasi 1 casa su 4) ospita un animale da compagnia (dato riferito al 2024), con un incremento del 4,6% rispetto all'anno precedente poco più di 4 italiani su 10 che accolgono un animale hanno scelto un cane (41,8%) e quasi 4 su 10 un gatto (37,7%). (Fonte Eurispes - Rapporto Italia 2024)
- 8 proprietari su 10 considerano i loro animali veri e propri membri della famiglia (Fonte: Osservatorio Unipol sulla Società Italiana).
- in 10 anni - dal 2022 al 2032 - a livello globale il business degli hotel pet friendly aumenterà del 124%, passando da 4,3 miliardi di \$ ai quasi 9,7 del 2032 (Fonte: Future Market Insights- 2022).
- nel 2022: oltre 8,5 milioni di italiani hanno scelto di partire con il proprio pet (Fonte: Coldiretti/Ixé- 2022) nel corso dell'anno.
- 2023: 6,3 milioni di italiani (poco più di un italiano su 10) hanno deciso di portare con sé il proprio animale nelle vacanze estive (Fonte: Coldiretti/Ixé- 2023).
- 2023: per rispondere alle nuove esigenze dei clienti, l'8% delle strutture ha dichiarato di voler diventare pet-friendly, entro 2-3 anni, attraverso l'implementazione di servizi dedicati (Fonte: Osservatorio Turismo Nomisma - 2023).

Il territorio di Lucca, con la sua ricchezza di paesaggi, la disponibilità di aree verdi e la consolidata offerta ricettiva, rappresenta un contesto ideale per intercettare questo segmento. Un'offerta pet-friendly strutturata consente di:

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

- **Aumentare la fidelizzazione:** i clienti con animali tendono a tornare nelle strutture che li hanno accolti al meglio.
- **Migliorare la reputazione online:** recensioni positive e passaparola generano visibilità.
- **Favorire la destagionalizzazione:** viaggi fuori dai picchi tradizionali, nei periodi primaverili e autunnali.
- **Valorizzazione territoriale:** la promozione di percorsi e servizi pet-friendly impreziosisce l'offerta turistica di Lucca.

2.1 Obiettivi per le strutture operative

1. Allinearsi alle aspettative dei pet lovers tramite dotazioni ed esperienze su misura.
2. Comunicare in modo chiaro ed efficace l'offerta pet-friendly sui principali canali digitali e offline.
3. Integrare l'accoglienza pet-friendly nella strategia di branding personale e territoriale.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

3. Principi guida per l'accoglienza pet-friendly

Per garantire un'esperienza di qualità a tutti gli ospiti, con o senza animali, è fondamentale basarsi su alcuni principi:

1. **Approccio etico e responsabile:** il pet è un membro della famiglia, non un cliente "aggiuntivo" Ogni pet deve essere trattato come un ospite a tutti gli effetti. Ciò implica il rispetto del benessere animale e l'adozione di procedure che minimizzino stress e rischi durante il soggiorno.
2. **Esperienza positiva integrata:** l'offerta pet-friendly deve conciliarsi con il comfort degli altri ospiti, gli spazi devono essere progettati per garantire comfort e sicurezza sia per l'animale sia per le persone.
3. **Chiarezza e trasparenza:** regole e servizi devono essere comunicati senza ambiguità, tutte le regole – dal numero massimo di animali per camera alle aree interdette – devono essere comunicate in modo chiaro e anticipato, sia in fase di prenotazione sia all'arrivo in struttura.
4. **Sostenibilità, inclusività e convivenza:** gestire la convivenza con attenzione alla salvaguardia degli spazi e dell'ambiente, l'offerta pet-friendly non deve creare disagi agli ospiti senza animali, percorsi separati, aree dedicate e sessioni di sensibilizzazione dello staff contribuiscono a una convivenza armoniosa.
5. **Miglioramento continuo:** monitorare e aggiornare costantemente procedure e dotazioni, il settore pet-friendly evolve rapidamente: è indispensabile monitorare feedback, aggiornare i protocolli e testare nuove soluzioni (ad esempio pet-smart rooms con tecnologie IoT)

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

4. Linee guida operative

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

4.1 Politiche di accoglienza: regole

- **PET POLICY (Regolamento scritto):** predisporre e pubblicare un documento (cartaceo e digitale) con condizioni di accesso dei pet (numero, taglia, razza), aree consentite e divieti. La creazione di una pet policy che racchiuda tutte le informazioni, regole e norme di comportamento dei proprietari e dei cani è fondamentale per una struttura pet friendly. Deve essere molto esaustiva per evitare qualsiasi fraintendimento e non deve essere discriminante o limitativa ma allo stesso tempo deve essere in grado di creare un clima di serenità e di piacevole convivenza, per i cani, per i loro proprietari e per gli ospiti senza cani. La chiarezza delle regole è un elemento fondamentale così come la sua comunicazione, che deve essere più ampia possibile sia online che all'interno della struttura. Online attraverso diversi canali, come il sito web e i social media, dove le informazioni devono essere facilmente accessibili e ben visibili e all'interno della struttura disporre di una segnaletica adeguata, ben posizionata e comprensibile, che guidi gli ospiti nella gestione dei loro amici a quattro zampe.

Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti su come stabilire regole e linee guida per gli ospiti con animali da compagnia.

- **Tipi di animali ammessi**
Specificare chiaramente quali tipi di animali da compagnia sono ammessi nella struttura. Ad esempio, potresti decidere di accettare solo cani e gatti, o includere anche animali più piccoli come conigli, furetti escludendo animali esotici, rettili o uccelli rumorosi.
- **Comportamento e responsabilità dei proprietari (pet lovers)**
Fornire linee guida chiare sul comportamento atteso degli animali da compagnia e sulle responsabilità dei proprietari. Questo può includere la supervisione degli animali in ogni momento, l'obbligo di utilizzare guinzagli e museruole nelle aree comuni e la pulizia delle deiezioni degli animali. Esempio: La struttura può richiedere che i cani siano tenuti al

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

guinzaglio in tutte le aree comuni e che i gatti siano trasportati in appositi **trasportini/kennel o simili**. Inoltre, può fornire sacchetti igienici e richiedere ai proprietari di raccogliere e smaltire correttamente le deiezioni dei loro animali.

- **Tariffe aggiuntive** specificare eventuali tariffe aggiuntive per i cani (per le considerazioni sull'opportunità o meno di applicare un costo aggiuntivo vedere la sezione pet fee e definizione tariffe.)

- **Comunicazione delle regole**

comunicare chiaramente queste regole e linee guida agli ospiti è fondamentale per garantire una convivenza armoniosa tra ospiti con e senza animali da compagnia. Una volta sviluppato il regolamento interno, è importante renderlo disponibile in modo chiaro e trasparente ai pet lovers. Il regolamento dovrebbe essere pubblicato sul sito web della struttura, in ogni stanza e all'ingresso.

- **PET FEE (Policy tariffaria):** definire eventuali supplementi o cauzioni, specificando le finalità (pulizie aggiuntive, garanzie). L'applicazione di un supplemento economico per cani presenta numerosi svantaggi e pochissimi, se non nulli, vantaggi. È essenziale considerare il punto di vista dei proprietari di cani per comprendere appieno i potenziali impatti di tale decisione. I proprietari di cani li considerano membri effettivi della famiglia, equiparandoli ai figli e quando sono costretti a pagare un costo aggiuntivo per il soggiorno dei loro cani, ciò viene generalmente percepito in maniera negativa, soprattutto se non è associato a servizi, infrastrutture o accoglienza specifici per i cani. **Il costo aggiuntivo per i cani può essere visto come una "punizione" per aver scelto di portare i propri animali in vacanza.** Ciò può influenzare negativamente il giudizio nei confronti della struttura, facendola apparire orientata all'aumento del profitto a spese dei clienti. Il costo aggiuntivo per gli animali da compagnia, pur essendo giustificato dalla necessità di coprire i servizi dedicati e le spese operative, può essere ripensato in modo strategico per offrire maggiore trasparenza e incentivare la fidelizzazione degli ospiti con animali.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

Una soluzione alternativa potrebbe essere quella di eliminare la fee giornaliera, introducendo invece:

- **Una tariffazione dedicata agli alloggi pet friendly:** Si potrebbero creare tariffe specifiche per le camere/alloggi destinati agli ospiti con animali da compagnia. Queste tariffe, leggermente più alte rispetto agli alloggi standard, includerebbero già i servizi pet friendly (come pulizia aggiuntiva, accessori dedicati e utilizzo delle aree pet friendly). Questo approccio offre maggiore chiarezza ai clienti, che troveranno incluso tutto il necessario per i loro animali direttamente nella prenotazione, senza costi aggiuntivi giornalieri.
- **Un costo una tantum sotto forma di abbonamento:** Un'altra opzione potrebbe essere l'introduzione di una quota una tantum compresa tra 70 e 90 euro, che il cliente pagherebbe solo al primo soggiorno. Questa quota coprirebbe l'accesso ai servizi dog friendly per tutti i soggiorni successivi, trasformandosi in una sorta di "abbonamento pet friendly". Questo modello incentiverebbe gli ospiti con animali a scegliere la struttura anche per i soggiorni futuri, riducendo il rischio di prenotazioni tramite intermediari e aumentando la fidelizzazione.
-

Queste soluzioni non solo eliminano la percezione di una "spesa extra" giornaliera, ma valorizzano l'esperienza complessiva degli ospiti, rafforzando il rapporto con la struttura e incentivando la prenotazione diretta per i soggiorni successivi. Inoltre, entrambe le opzioni comunicano un messaggio di attenzione e flessibilità verso i clienti pet friendly, contribuendo a migliorare la reputazione della struttura come destinazione ideale per viaggiare con i propri amici a quattro zampe.

- **SICUREZZA (Formazione staff):** erogare moduli di training per reception, housekeeping e ristorazione su gestione prenotazioni pet, ospiti con esigenze speciali e protocolli di sicurezza.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

La sicurezza è un aspetto cruciale per garantire un soggiorno confortevole sia agli ospiti con cani che a quelli senza cane. È fondamentale che la struttura non solo rispetti le normative di sicurezza, ma anche che implementi pratiche specifiche per il benessere degli animali e degli ospiti umani. In Italia, possedere un cane comporta una serie di obblighi legali finalizzati a garantire la sicurezza dell'animale e delle persone. Questi obblighi sono previsti dal codice civile, dal codice penale e da varie leggi e regolamenti specifici (Comunali e Regionali). La legge italiana stabilisce diversi doveri, responsabilità obblighi per i proprietari di cani, al fine di garantire il benessere degli animali e la sicurezza delle persone. Esploreremo in dettaglio le disposizioni legali che regolano la cura e la gestione dei cani, con particolare attenzione alle responsabilità dei proprietari.

Di seguito analizziamo le principali disposizioni legislative in materia:

- Identificazione e registrazione: i cani devono essere identificati mediante microchip e registrati all'anagrafe canina entro 60 giorni dalla nascita o dall'ingresso sul territorio italiano.
- Vaccinazione antirabbica: la vaccinazione antirabbica è obbligatoria per i cani presenti nelle zone a rischio di diffusione della malattia (Albania, Brasile, Cambogia, Capo Verde, Cina, Cuba, Ghana, Guatemala, Honduras, India, Kenya, Maldive, Madagascar, Marocco, Nepal, Nigeria, Senegal, Seychelles, Sri Lanka, Sud Africa, Tanzania, Thailandia, Tunisia).
- Passeggiata al guinzaglio e uso della museruola: i cani devono essere tenuti al guinzaglio e, se necessario, muniti di museruola, specialmente nei luoghi pubblici e nelle aree ad alta densità di popolazione.
- Raccolta delle deiezioni canine: i proprietari di cani hanno l'obbligo di provvedere alla raccolta delle deiezioni canine.
- **Responsabilità civile (Art. 2052 Codice Civile):** il detentore di un animale, o chi lo utilizza per le proprie esigenze, è responsabile dei danni causati dall'animale, a meno che non dimostri di aver adottato tutte le precauzioni per evitarli.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

- **Responsabilità penale (Art. 672 \ Art. 590 \ Art. 589 del Codice Penale):** il detentore di un cane può essere punito penalmente se il suo animale arreca danni a persone o cose, come previsto dalle leggi sul malgoverno di animali e la violazione dei provvedimenti di autorità. Inoltre, chiunque, per colpa, cagiona lesioni personali gravi o gravissime ad un'altra persona mediante l'uso di un animale, è punito con la reclusione fino a tre anni.

GESTIONI SITUAZIONI POTENZIALMENTE PERICOLOSE

L'ospitalità dog friendly implica la gestione di animali da compagnia di diverse taglie, razze e temperamenti e proprietari pet lovers. Sebbene la maggior parte degli animali da compagnia come i cani sia tranquilla e amichevole, ci possono essere alcuni casi in cui un cane potrebbe essere aggressivo o presentare comportamenti indesiderati. Una raccomandazione è quella di richiedere informazioni dettagliate sul comportamento del cane durante la fase di prenotazione attraverso il questionario pre-stay. Ecco alcuni esempi pratici su come richiedere informazioni sul comportamento del cane durante la prenotazione se non viene inviato un questionario pre-stay:

- chiedere se il cane è abituato a stare in un ambiente condiviso con altri animali da compagnia, poiché questo potrebbe influire sul suo comportamento nella struttura;
- chiedere se il cane ha problemi di aggressività o di ansia da separazione, in modo da poter prendere le misure necessarie per evitare eventuali situazioni spiacevoli;
- chiedere se il cane ha abitudini particolari, come ad esempio la tendenza a mordicchiare mobili o a scavare, in modo da poter organizzare la sistemazione dell'animale in modo adeguato;
- chiedere se il cane è abituato a dormire in una cuccia o su un cuscino specifico, in modo da poter fornire le attrezzature necessarie per il suo comfort; In caso di cani con problemi di comportamento già noti, la struttura può richiedere l'intervento di un **medico veterinario esperto in comportamento (MVEC)** o **“esperto cinofilo in area comportamentale (ESCAS)** per garantire la sicurezza degli ospiti e del personale durante il soggiorno.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

È importante che il personale sia formato sulla gestione dei cani con problemi di comportamento; quindi, è molto importante da parte dello staff identificare i segni di un cane aggressivo o che manifesti un comportamento aggressivo. I cani aggressivi possono mostrare segni di tensione e ansia, come l'irrigidimento dei muscoli e le orecchie tese, la postura eretta, il ringhiare, la mostra dei denti, fare i salti verso gli ospiti o altri cani e tentare di mordere.

Esempi pratici di comportamenti canini a rischio

1. Fissare intensamente altri cani o persone, mantenendo il corpo rigido e la coda alta

Questo atteggiamento può precedere un attacco. Il personale dovrebbe intervenire immediatamente, chiedendo al proprietario di allontanarsi dalla zona e monitorare da vicino l'interazione.

2. Ringhiare, sollevare il labbro o mostrare i denti

Sono segnali inequivocabili di disagio o minaccia. In questi casi va evitato ogni avvicinamento da parte di persone o altri animali, e va chiesto al proprietario di allontanare il cane e riportarlo in una zona tranquilla.

3. Tentativi di lanciarsi o scatti improvvisi verso altri cani o persone, anche se trattenuto al guinzaglio

È un segnale di reattività o aggressività impulsiva. Va richiesto l'uso di guinzagli fissi e pettorine, evitando guinzagli a scorrimento, e valutata la permanenza del cane negli spazi comuni.

4. Abbaire in modo insistente e frenetico verso altri cani o persone, con pelo irto e corpo proteso in avanti

Indica uno stato di agitazione e potenziale reattività. Il personale può suggerire una pausa in un'area meno stimolante e monitorare se il comportamento persiste.

5. Rifiuto del contatto anche da parte del proprietario, con tentativi di mordere o sottrarsi in modo aggressivo

Questo comportamento può indicare dolore, stress elevato o problemi comportamentali

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

gravi. È consigliabile invitare il proprietario a contattare un veterinario comportamentalista o, nei casi più estremi, valutare la permanenza dell'animale nella struttura.

6. Protezione eccessiva delle risorse (ciotole, giochi, persone), con reazioni aggressive se qualcuno si avvicina

Questo comportamento, noto come "resource guarding", può generare situazioni critiche. È importante vietare l'uso di giochi e cibo in aree comuni frequentate da altri cani.

7. Postura bassa, tremori, sguardo sfuggente e ringhi sommessi

Anche la paura estrema può portare a reazioni aggressive. Un cane molto impaurito potrebbe aggredire per difesa. Il personale dovrebbe evitare approcci diretti e lasciare spazio all'animale, offrendo supporto al proprietario.

Al fine di minimizzare il rischio di incidenti, alcune azioni e procedure per la gestione dei cani con problemi di comportamento possono includere:

- Richiedere ai proprietari di cani con problemi di comportamento di tenere il cane sempre al guinzaglio,
- Consigliare di non usare un guinzaglio a scorrimento all'interno della struttura ma quello fisso,
- Assegnare un alloggio in una zona tranquilla della struttura, lontana da altri ospiti e animali da compagnia,
- Garantire una pulizia accurata della stanza dopo il soggiorno di un cane con problemi di comportamento.

PROCEDURE DI EMERGENZA PER I CANI AGGRESSIVI

Quando ci si trova di fronte a un cane aggressivo libero, è importante mantenere la calma e cercare di non spaventare l'animale ulteriormente.

- Mantenersi a debita distanza e non provocare l'animale;

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

- Se il cane si avvicina, mantenere una posizione eretta e tranquilla, evitando di fissarlo negli occhi e di agitarsi;
- Utilizzare una voce ferma e calma per cercare di placare il cane;
- In caso di aggressione, cercare di proteggersi utilizzando un oggetto tra sé e il cane;
- Se il cane continua ad essere aggressivo, contattare immediatamente il detentore del cane o, se necessario, i servizi di emergenza locali.

4.2 Dotazioni e accessori

Dog set room (Dotazioni da far trovare in camera\alloggio)

- **Ciotole acqua/cibo:** in materiale resistente e lavabile,
- **Sottociotole in materiale antiscivolo**
- **Cuscino/coperta:** posizionabile liberamente, lavabili ed impermeabili

Kit di benvenuto (da regalare al check-in)

Con il kit di benvenuto non offri solo un regalo, ma un gesto che comunica attenzione, cura e un'esperienza unica per tutta la famiglia, cane incluso. All'interno del kit di benvenuto (che può essere personalizzato sia in termini di contenuto che di composizione grafica per adattarsi allo stile e ai valori della struttura turistica) è bene far trovare articoli utili e di facile utilizzo.

- **In genere è composto da:**
 - 1 snack salutare
 - 1 giocattolo resistente
 - 1 rotolo di sacchetti igienici

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

- 1 confezione salviette umidificate
- 1 brochure informativa su aree pet-friendly di Lucca

Dog Corner (da posizionare vicino alla reception)

Il Dog Corner è uno spazio dedicato agli ospiti con cani, con accessori utili, mappe dettagliate e snack selezionati, migliorando sensibilmente l'esperienza e l'immagine complessiva della struttura. Questo angolo speciale rappresenta un punto di riferimento, sia pratico che simbolico, che dimostra l'impegno della struttura nel fornire un'accoglienza realmente dog friendly e funge anche da hub informativo dove comunicare tutte le attività e i servizi offerti per gli amici a 4 zampe. La composizione e il layout del dog corner è altamente personalizzabile ma è consigliato inserire:

- Bobine di carta
- spray sanificanti per igienizzare
- rotoli di sacchetti per deiezioni
- ciotole in plastica monouso per acqua e cibo
- kit di pronto soccorso per emergenze
- snack per cani
- innaffiatoio per diluire le pipì all'esterno
- guinzagli resistenti per passeggiate sicure
- collari di taglia grande, media e piccola, per adattarsi a tutte le dimensioni dei cani

4.3 Infrastrutture

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

Dog bar

Il Dog Bar rappresenta un'innovativa e importante aggiunta a qualsiasi struttura turistica dog friendly. Questo servizio consiste in fontanelle appositamente progettate e dedicate ai cani, posizionate in punti strategici all'interno della struttura e collegate ad una rete idrica di acqua potabile. L'obiettivo è garantire che gli animali da compagnia abbiano sempre accesso a acqua fresca e pulita durante il loro soggiorno. L'importanza del Dog Bar risiede nella sua capacità di rispondere a una delle esigenze fondamentali per il benessere degli animali: l'idratazione. Soprattutto durante i mesi più caldi o dopo attività fisiche, è essenziale che i cani possano bere acqua fresca in modo regolare. Un cane disidratato può soffrire di gravi problemi di salute, quindi assicurare l'accesso costante a una fonte d'acqua è una responsabilità che ogni struttura dog friendly dovrebbe assumere.

- **Posizionamento strategico** consigliamo l'installazione di fontanella dog bar in punti strategici e facilmente accessibili. Esempio all' ingresso della struttura esternamente in un luogo tranquillo.
- **Segnaletica visibile** assicurarsi che le fontanelle del Dog Bar siano facilmente individuabili grazie a una segnaletica chiara e visibile. Cartelli ben posizionati lungo i

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

percorsi e nelle aree comuni possono aiutare i pet lovers a trovare rapidamente le fontanelle quando ne hanno bisogno.

- **Accessori extra** accanto alle fontanelle, potrebbe essere utile disporre di alcuni accessori aggiuntivi, come ciotole portatili e monouso.
- **Design funzionale e attraente** Il design delle fontanelle dovrebbe essere non solo funzionale, ma anche esteticamente piacevole, integrandosi armoniosamente con l'ambiente circostante. Fontane di diverse altezze possono essere utili per cani di tutte le taglie, assicurando che anche i cuccioli e i cani più piccoli possano bere comodamente.

Alloggi pet friendly

Per garantire un soggiorno confortevole e accogliente per gli ospiti a quattro zampe, è fondamentale dotare gli alloggi di accessori specificamente pensati per gli amici a 4 zampe. Fornire tappetini antiscivolo, comodi cuscini, ciotole per l'acqua e il cibo, oltre a piccoli omaggi come giochi o snack, può fare una grande differenza nell'esperienza del soggiorno. E' importante riconoscere che i cani non sono tutti uguali, hanno diverse esigenze e comportamenti. Pertanto, è cruciale personalizzare l'esperienza in base al tipo di cane e alle preferenze dei proprietari. Ad esempio, alcune razze potrebbero richiedere più spazio per muoversi, mentre altre potrebbero necessitare di maggiore tranquillità e comfort. Sottoporre un questionario preliminare ai pet lovers per comprendere al meglio le esigenze specifiche dei cani, può essere un modo efficace per personalizzare l'accoglienza.

- **Rinominare gli alloggi:** creare una categoria specifica per gli alloggi dog friendly dotati di accessori per il comfort dei cani e un'area protetta all'aperto, potrebbero essere denominati "Dog Comfort Suites" ad esempio, per enfatizzare il loro scopo specifico e distinguerli dalle altre tipologie di alloggi disponibili. Le Dog Comfort Suites costituiranno un prodotto specifico, con un prezzo e un revenue dedicato.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

- **Accessori consigliati:** nel caso di cuscini dovrebbero essere in materiale resistente ai graffi facilmente lavabile e sfoderabile, di almeno 2 misure, uno per i cani di piccola e media taglia e uno per i cani di media e grande taglia, per le brandine è preferibile optare per quelle richiudibili così da ottimizzare gli spazi; le ciotole (preferibilmente in acciaio) devono essere 2 ed è preferibile che siano poggiate sopra un sottociotola in plastica per semplificare la pulizia.

- **Criteri di assegnazione e selezione degli alloggi dog friendly:**
 - **Posizione tranquilla** gli alloggi dovrebbero essere situati in aree tranquille della struttura, lontane da attività ad alta frequentazione e passaggio, come ristorante, bar e piscina. Questo aiuta a ridurre il rumore e lo stress per gli animali.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

- **Spazio sicuro** all'aperto è fondamentale che le camere e gli appartamenti dispongano di un balcone o giardino privato, dove i cani possano muoversi liberamente in sicurezza.
- **Arredamenti adeguati** gli alloggi dovrebbero evitare l'uso di arredamenti in tessuti delicati, come divani, poltrone e tende a terra, che potrebbero essere facilmente danneggiati o trattenere peli e odori.
- **Pavimenti facili da pulire** prediligere pavimenti in piastrelle o laminato che siano facili da pulire e igienizzare, riducendo al minimo il rischio di danni o macchie causati dagli animali.
- **Sistemi di ventilazione** assicurare che gli alloggi siano ben ventilati, con finestre che possano essere aperte in sicurezza per garantire una buona circolazione d'aria. Questo aiuta a mantenere un ambiente fresco e ridurre gli odori.

Area sgambamento

L'ideale sarebbe prevedere la realizzazione di almeno due aree di sgambamento separate, di cui una di dimensioni ridotte, per consentire una gestione più sicura e serena dei cani che non tollerano la presenza di altri simili. Questa suddivisione permette di offrire un ambiente più controllato e rispondente alle diverse esigenze comportamentali, evitando situazioni di stress o conflitto. È inoltre fondamentale garantire la presenza di zone d'ombra all'interno di ogni area, utilizzando alberature già esistenti oppure installando strutture artificiali come ombrelloni, gazebo o vele ombreggianti, per tutelare il benessere dell'animale nei mesi più caldi.

Caratteristiche area sgambamento dimensione: 15 mt x 10 mt, con un fondo erboso che offra un ambiente naturale e confortevole per i cani; Recinzione: un recinto con la rete a maglia stretta alto almeno 170 cm o 200 cm se affiancate da siepe interna di profondità minima 30 cm, installando una recinzione come da foto esempio allegata;

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

Ingresso\uscita: il cancello d' ingresso e uscita non è provvisto di alcuna norma di sicurezza per impedire che i cani possano uscire dal dog park in quanto il cancello non ha un sistema di chiusura adeguato. Si consiglia di creare un ingresso\uscita composto da un doppio cancello, che si apra verso l'interno dell'area e dotato di molla di auto chiusura con una zona di filtro come da foto esempio allegata

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

Esempio di regolamento per l'area sgambamento

Aree d'igiene

Disporre di aree appositamente progettate e dedicate alla pulizia e all'igiene dei cani è essenziale per evitare che i proprietari utilizzino i bagni delle camere o degli alloggi per lavare i propri animali. Questa pratica, infatti, comporta diversi problemi: da un lato, si allungano i tempi di pulizia per il personale addetto, dall'altro si rischiano inconvenienti tecnici, come l'intasamento degli scarichi a causa dei peli. Inoltre, dal punto di vista funzionale, si genera un disservizio significativo per gli ospiti, con un impatto negativo sulla loro soddisfazione e su quella dei loro animali. Per garantire un'esperienza positiva e senza inconvenienti, è indispensabile realizzare

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

aree dedicate dotate di attrezzature specifiche, come docce e vasche progettate per la pulizia dei cani, oltre a fornire prodotti di igiene pensati appositamente per loro. Questo approccio non solo migliora l'efficienza operativa della struttura, ma contribuisce anche a creare un ambiente pulito, igienico e confortevole per tutti, aumentando così la soddisfazione complessiva degli ospiti e dei loro amici a quattro zampe.

- **Installare distributori a parete di sacchetti per la raccolta delle deiezioni**, ne va installato almeno 1 all'ingresso della struttura turistica ed 1 in ogni area dedicata agli amici a 4 zampe e devono essere facilmente raggiungibili.

- **Installare bidoni specifici per la raccolta delle deiezioni canine** che garantiscano un alto livello di igiene e prevengono la fuoriuscita di odori e liquidi, andrebbero posizionati 1 nelle vicinanze dell'ingresso dell'hotel (anche vicino al dog bar) e 1 nella zona della dog beach presso lo stabilimento balneare. Inoltre, nelle isole ecologiche è consigliabile assegnare bidoni dedicati per le deiezioni canine e segnalare in maniera evidente con infografiche così da evitare che venga gettato nell'indifferenziato insieme al secco (evitando problemi di conferimento) Sul mercato si trovano diversi modelli come da foto esempio allegata.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

- **Vasca per il lavaggio** realizzata in acciaio e installata in un'area di dimensioni contenute dove sia presente acqua corrente calda e fredda, scarico fognario, per poter permettere ai proprietari degli animali di fare il bagno ai propri cani o semplicemente rinfrescarli nei mesi estivi.

Piscina per cani

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

Una piscina dedicata ai cani è un'aggiunta di grande valore per qualsiasi struttura turistica che desidera offrire servizi dog friendly di eccellenza e funge anche da potente strumento di comunicazione e marketing.

Quando parliamo di piscina per cani, non è necessario immaginare una struttura identica a quella pensata per gli umani. La piscina potrebbe essere progettata come uno specchio d'acqua dolce (simile ad una fontana a sfioro) con una profondità gradualmente variabile, raggiungendo un massimo di 60-80 cm nel punto più alto.

La forma potrebbe essere sia circolare che rettangolare, e la struttura dovrebbe disporre di un sistema di filtraggio dedicato per garantire la pulizia e l'igiene dell'acqua. Questa soluzione garantirebbe la sicurezza dei cani, permettendo loro di divertirsi in un ambiente controllato e confortevole.

Le caratteristiche:

- un'area ombreggiata per offrire riparo dal sole;
- una grandezza minima di 10 x 5 metri;
- una profondità minima di 60 cm e massima di 80 cm per assicurare la sicurezza dei cani durante il nuoto;
- un'area relax attorno alla piscina con sedute, ombrelloni e lettini per garantire il massimo comfort ai proprietari di cani che desiderano trascorrere momenti di serenità e riposo;
- un dog bar per fornire acqua fresca per cani, garantendo il benessere e l'idratazione dei nostri amici a quattro zampe;
- Possibilità di noleggiare/acquistare i materassini refrigeranti.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

4.4. Servizi

Creare un'offerta di servizi specificamente dedicati agli ospiti accompagnati dai loro amici a quattro zampe è un elemento distintivo che può elevare notevolmente l'esperienza di soggiorno. Questa offerta potrebbe includere una vasta gamma di servizi pensati per soddisfare tutte le esigenze degli animali e dei loro proprietari, come il dog sitting, la toelettatura, sessioni di addestramento personalizzate. Inoltre, si potrebbero organizzare eventi sociali o momenti di gioco interattivo dedicati, che favoriscono la socializzazione tra cani e proprietari, creando un ambiente accogliente e inclusivo.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

- **Convenzione sanitarie:** creare una convenzione con una clinica veterinaria locale può offrire numerosi vantaggi sia per la struttura turistica che per i suoi ospiti con animali da compagnia che avranno la tranquillità di sapere che possono accedere rapidamente a cure veterinarie in caso di emergenze o necessità mediche, garantendo così la sicurezza e il benessere dei loro animali durante il soggiorno.
- **Servizio di dog sitting:** quando i Pet Lovers viaggiano con i loro amici a quattro zampe desiderano avere il loro compagno sempre al loro fianco, tuttavia, ci sono situazioni in cui i proprietari non possono portare con sé il proprio animale ed offrire servizi di dog sitting e dog walking è un modo eccellente per migliorare l'esperienza di soggiorno. Definire i dettagli del servizi Il primo passo per offrire un servizio di dog sitting è definire chiaramente tutti i dettagli operativi. Questo include stabilire il costo del servizio, la

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

durata delle sessioni, il numero di visite giornaliere, e le attività da svolgere con l'animale, come passeggiate, giochi o momenti di relax. È fondamentale decidere chi sarà responsabile del servizio di dog sitting che potrà essere gestito dal personale della struttura oppure affidato esternamente. Se si decide di affidare il servizio di dog sitting ad un'agenzia esterna, è essenziale selezionare dog sitter qualificati e affidabili. La valutazione dovrebbe includere l'esperienza, le competenze nel trattare con gli animali da compagnia e la formazione specifica. Questa formazione dovrebbe coprire aspetti come la gestione del comportamento dei cani, la sicurezza durante le passeggiate e la somministrazione di farmaci, se necessario. Inoltre, è importante assicurarsi che i dog sitter siano coperti da un'assicurazione di responsabilità civile per eventuali danni che potrebbero verificarsi durante il servizio.

- **Eventi di socializzazione:** dove è possibile organizzare incontri e sessioni di gioco supervisionate da dog trainer esperti, dove i cani possano socializzare in un ambiente sicuro e protetto, assicurando serenità ai proprietari.
- **Attività sportive:** discipline come l'agility dog, il disc dog e il canicross, che offrono divertimento, esercizio fisico e rafforzano il legame tra cane e deten, non possono essere proposte. Queste attività richiedono spazi adeguati e sicuri per essere svolte in modo efficace.
- **Attività di addestramento:** possono essere organizzate sessioni di addestramento con dog trainer ed educatori cinofili professionisti, come lezioni di obbedienza mirata o percorsi personalizzati di agility.
- **Servizi di animazione e socializzazione:** è possibile offrire attività che promuovano il divertimento e l'interazione tra i cani e i loro proprietari in un contesto sicuro e rilassante.
- **Passeggiate ed escursioni guidate:** è possibile organizzare attività specifiche per gli ospiti con cani, come passeggiate o escursioni nei dintorni accompagnate da personale qualificato.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

- **Incontri informativi:** possono essere organizzati seminari o eventi educativi per i proprietari di cani, condotti da esperti del settore. Questi incontri potrebbero trattare argomenti fondamentali come salute, nutrizione, benessere e cura quotidiana degli animali, offrendo ai partecipanti l'opportunità di ricevere consigli personalizzati e approfondire la loro conoscenza.
- **Ristorante dog in:** come abbiamo visto, i cani sono parte della famiglia e sempre più Pet Lovers vogliono portare il proprio amico a quattro zampe con loro ovunque vadano, incluso in un ristorante. La seconda domanda che pongono i pet lovers alle strutture turistiche durante una richiesta di informazione\prenotazione\telefonata è se possono pranzare e cenare con il loro amico a 4 zampe (la prima domanda è se possono portarlo in struttura). Pertanto gestire i cani in una sala ristorante in modo da garantire una piacevole esperienza sia per gli ospiti pet lovers che hanno i cani e gli ospiti senza cani è importantissimo.
 - o **Cosa prevede la legge In Italia,** esistono alcune norme che regolamentano la presenza dei cani nei locali pubblici, tra cui ristoranti. Secondo il decreto del Ministero della Salute del 14 gennaio 2008, è consentita la presenza di cani nei locali pubblici a patto che siano rispettate alcune condizioni. In particolare, il cane deve essere tenuto al guinzaglio e dotato di museruola, a meno che non si tratti di cani di piccola taglia che possono essere portati in braccio o trasportati in un contenitore idoneo. Il detentore del cane deve garantire che l'animale non arrechi disturbo agli altri avventori e che non metta in pericolo la loro salute e sicurezza. Il personale del ristorante ha il diritto di richiedere ai Pet Lovers di lasciare il locale se l'animale arreca disturbo o pericolo.

Procedure raccomandate attraverso una serie di accortezze saremo in grado di garantire un'esperienza positiva dei clienti con gli amici a 4 zampe nelle sale ristoranti

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

- - **disporre i tavoli distanziati** (almeno 2 metri) in modo da offrire spazio sufficiente per gli animali da compagnia,
- - **predisporre adiacenti ai tavoli dei ganci** a muro\pilastro\terra con dei moschettoni dove poter agganciare il guinzaglio del cane,
- - **fornire sottociotole e almeno 1 ciotola con dell'acqua fresca,**
- - **il personale del ristorante dovrebbe essere preparato** su come interagire con i cani e come gestire eventuali problemi (vedi la sezione formazione).
- - un'altra importante considerazione da tenere presente quando si gestiscono i cani in una sala ristorante è **l'igiene**, avere a disposizione sacchetti per raccogliere eventuali escrementi e detergenti per pulire sanificare l'area in cui si trovavano i cani,
- - è opportuno ottimizzare ed **enfaticamente comunicare** la possibilità di poter consumare i pasti in tutti i ristoranti con il proprio amico a 4 zampe, - comunicare le politiche del ristorante, esempio accesso garantito ai cani mantenuti al guinzaglio con un'estensione massima di 1 metri di lunghezza, divieto di salire sulle sedie\tavoli

4.5. Comunicazione e marketing

L'obiettivo del pet marketing nella dog hospitality è quello di creare prodotti e servizi che soddisfino le esigenze e i desideri degli ospiti con cani, garantendo loro un'esperienza di vacanza indimenticabile e rafforzando così il rapporto di fiducia e lealtà con la clientela. I contenuti promozionali devono essere specificamente progettati per attirare l'attenzione degli ospiti con animali da compagnia e dimostrare che la struttura è in grado di soddisfare le loro esigenze. Questo può includere la creazione di materiale fotografico e video che mostri i servizi dog friendly, nonché la condivisione di storie di successo e testimonianze di ospiti soddisfatti. Per raggiungere il pubblico giusto, la struttura deve utilizzare i canali di comunicazione più efficaci

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

per il loro target di riferimento. Questo può includere l'utilizzo di piattaforme di social media, l'invio di newsletter, la partecipazione a fiere ed eventi e la collaborazione con influencer e blogger del settore.

Identità pet friendly

Creare un'Identità dog Friendly coerente ed efficace Il messaggio di accoglienza deve essere immediato e comprensibile. I viaggiatori con animali cercano strutture che non solo li accettino, ma che li accolgano davvero con servizi e comfort pensati per il loro benessere.

✓ Chiarezza e coerenza:

- Il sito web, i social media e tutto il materiale promozionale devono comunicare chiaramente che gli animali da compagnia sono benvenuti e non solo “tollerati”.
- Evita diciture generiche come "pet friendly", che molte strutture usano senza offrire reali servizi per gli animali. Usa invece frasi più empatiche e mirate, come: ◦ “Una seconda casa per i tuoi amici a quattro zampe” ◦ “Dove i cani sono ospiti, non semplici accompagnatori” ◦ “Il soggiorno perfetto per te e il tuo cane”

✓ Messaggio di accoglienza chiaro e accattivante:

- Deve essere ben visibile in home page, con un'immagine emozionale che trasmetta la sensazione di un luogo accogliente per gli animali.
- Deve essere ripetuto all'interno della sezione pet friendly del sito, con dettagli pratici sui servizi disponibili.

✓ Nome della struttura:

- Se la struttura turistica ha già un nome consolidato, si può aggiungere un sottotitolo che enfatizzi l'accoglienza degli animali. Ad esempio: ◦ “Hotel - Pet Lovers” ◦ “Hotel..... - Dog Friendly”
- Se il nome non richiama in alcun modo il tema pet friendly, si può pensare a un rebranding parziale per differenziarsi da altre strutture generiche.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

✓ Logo e grafica:

- Integrare elementi visivi che rappresentino gli animali, come: o Silhouette di cani nel logo o nelle grafiche del sito.
- Immagini emozionali di ospiti felici con i loro animali.
- Colori caldi e accoglienti, che trasmettano un senso di benessere e familiarità.

Sito web

Il sito web deve riflettere chiaramente l'accoglienza dog friendly della struttura e queste sono le azioni minime necessarie per ottimizzarlo:

✓ **Home Page:** Il menù deve valorizzare la voce "Pet Friendly", mettendola in evidenza e non relegandola a un semplice sottomenù tra i servizi.

✓ **Sezione Pet Friendly:** Creare una pagina dedicata che deve essere il più dettagliata possibile ed evitare descrizioni generiche, rendendo immediatamente evidente cosa il cliente troverà nella struttura per il suo animale domestico, con un elenco chiaro dei servizi, accessori ed infrastrutture.

✓ **Politiche di accettazione:** Specificare chiaramente che tutti i cani sono ammessi, senza limiti di taglia, razza o numero, se ci sono costi aggiuntivi ed inserire un link per il download della Pet Policy, con tutte le regole di soggiorno.

✓ **Servizi chiari e completi:** Elencare in modo dettagliato tutti i servizi dog friendly, senza lasciare dubbi ai clienti.

✓ **Contenuti visivi e multimediali:** Utilizzare foto e video di alta qualità per mostrare la struttura, i servizi e gli ospiti con i loro cani, creando descrizioni dettagliate per trasmettere subito il valore aggiunto della struttura.

✓ **Offerte speciali:** Inserire una sezione "Offerte" con almeno una promozione dedicata ai pet lovers.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

✓ **Form di prenotazione:** Gli ospiti devono poter indicare la presenza di animali durante la compilazione del form di richiesta di prenotazione, ed è altamente consigliabile inserire un campo dedicato (esattamente come accade per i bambini). Ad esempio, per i cani, si potrebbe chiedere la taglia, la razza e il nome. Queste informazioni ci permetteranno di selezionare l'alloggio più adatto e di personalizzare l'esperienza del soggiorno in base alle esigenze specifiche dell'ospite.

Social media

I social media devono diventare uno strumento strategico per rafforzare la reputazione della struttura turistica come struttura realmente dog friendly.

✓ **Condividere contenuti visivi coinvolgenti:**

- Foto e video di ospiti felici con i loro cani.
- Testimonianze dirette e recensioni positive.
- Momenti di relax nelle aree dog friendly, come la dog beach o il dog bar.
- Storie di successo di chi ha soggiornato con il proprio cane.

✓ **Utilizzare le Storie e i Reel:**

- Creare brevi video che mostrino i servizi dedicati ai cani in azione.
- Mostrare il Welcome Kit, il Dog Set Room, il Dog Corner e altre aree dedicate.

✓ **Interazione con la Community:**

- Rispondere ai commenti e alle domande sugli animali in struttura.
- Coinvolgere gli ospiti, chiedendo loro di condividere foto della loro esperienza con l'hashtag dell'hotel.

Segnaletica ed infografiche

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

Aggiungere segnaletica positiva per evidenziare le aree dove i cani sono benvenuti, con messaggi incoraggianti e chiari, segnaletica nei luoghi dove ci sono limitazioni o restrizioni e rendere sempre visibile la pet policy ed i servizi disponibili per i cani raggiungibili con un QR code che conduce alla pagina dedicata;

✓ **Materiale informativo cartaceo**

creare brochure e volantini dedicati ai servizi per gli animali da compagnia, con consigli su come godere al meglio del soggiorno con i propri animali.

✓ **App/Web App**

integrare una guida interattiva con notifiche push che informano gli ospiti su eventi dog friendly e promemoria per le attività giornaliere, pet policy, servizi offerti per i cani, animazione dedicata ed eventi.

Promozione e commercializzazione pet friendly

Lo sviluppo di strategie di marketing pet friendly è fondamentale per attirare ospiti con cani e differenziarsi come destinazione di scelta per chi desidera trascorrere le vacanze con il proprio cane. È necessario creare una comunicazione mirata ed adatta ai clienti target, ovvero i proprietari di cani. Ecco alcuni esempi concreti ed idee per sviluppare un efficace marketing dog friendly:

- **campagne pubblicitarie online:** utilizzare piattaforme come Google Ads, Facebook Ads e Instagram Ads per raggiungere un pubblico specifico, ovvero i proprietari di cani, attraverso la segmentazione di interessi e il targeting demografico;
- **partnership con influencer dog friendly:** collaborare con influencer che hanno una forte presenza online e un pubblico di followers interessati ai viaggi con cani;
- **contenuti multimediali e social media:** creare contenuti coinvolgenti, come video, foto e articoli di blog che mettano in risalto i servizi e le attività dog friendly

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

presenti e condividere questi contenuti sui social media e sul sito web della struttura per sensibilizzare il pubblico target;

- **mailing list e newsletter:** creare una mailing list di clienti interessati alle vacanze con cani, offrendo aggiornamenti e notizie su offerte speciali e nuove attività dog friendly;
- **eventi e iniziative dog friendly:** organizzare eventi e iniziative che coinvolgano i cani e i loro proprietari, come giornate dedicate ai cani, workshop sulla cura e l'addestramento dei cani, o escursioni guidate con i cani nei dintorni della struttura.

Partecipare a eventi e fiere del settore pet è una delle strategie efficaci per promuovere la struttura come dog friendly, per rimanere aggiornati sulle ultime tendenze e per creare nuove collaborazioni. Questi eventi offrono l'opportunità di incontrare nuovi clienti, stringere partnership strategiche e acquisire conoscenze preziose, rendendo la partecipazione un investimento importante per chiunque operi nel settore del pet care. Distribuire materiale promozionale, come brochure e volantini, e sfruttare l'opportunità per parlare direttamente con gli amanti degli animali e presentare loro i vantaggi della vostra struttura dog friendly.

Promozione mirata nei portali specializzati in vacanze con animali

È fondamentale mantenere una presenza solida e ben strutturata sui portali specializzati in strutture turistiche dog friendly, poiché questi rappresentano una risorsa chiave per raggiungere un pubblico altamente mirato. Rivolgersi a un target specifico, in linea con i servizi offerti, non solo aumenta la visibilità, ma offre anche l'opportunità di ottenere un tasso di conversione molto elevato, poiché i visitatori di questi portali sono già predisposti alla ricerca di strutture che accolgano animali da compagnia.

- **BringFido** Sito web: <https://www.bringfido.com/>

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

BringFido è uno dei principali portali internazionali dedicati ai viaggi con animali da compagnia. Essere presenti su questo sito significa avere accesso a una vasta community di Pet Lovers che cercano specificamente strutture adatte ai loro amici a quattro zampe.

- **Dogwelcome** Sito web: <https://www.dogwelcome.it/>

Dogwelcome è un sito italiano dedicato agli alloggi dog friendly, ideale per raggiungere un pubblico locale. Essere elencati su Dogwelcome garantisce visibilità tra i proprietari di animali da compagnia italiani, che utilizzano questa piattaforma per pianificare le loro vacanze in compagnia dei loro animali. La presenza su Dogwelcome potrebbe aumentare significativamente le prenotazioni, grazie alla reputazione del sito tra i Pet Lovers italiani.

- **Zampavacanza** <https://www.zampavacanza.it>

Zampavacanza è uno dei principali siti italiani dedicati agli alloggi dog friendly, ed è tra i portali più visitati nel settore. La piattaforma funziona come una directory ben organizzata, suddivisa per località e tipologia di alloggio, facilitando la ricerca per i viaggiatori che desiderano trovare la sistemazione ideale per loro e i loro animali da compagnia. Il sito offre diverse opzioni di visibilità a pagamento, permettendo alle strutture di promuoversi in modo efficace e di raggiungere un vasto pubblico di Pet Lovers.

- **My Pet Hotel** Sito web: <https://www.mypethotel.it/>

My Pet Hotel è un portale italiano specializzato nelle strutture che accolgono i cani, offrendo diverse opzioni di visibilità per le strutture registrate. Una caratteristica distintiva di questo portale è il sistema di classificazione delle strutture, chiamato "BAU," che va da 3 a 5 BAU, in base alla qualità e alla quantità dei servizi dog friendly offerti. La scheda di visibilità per ogni struttura è dettagliata e ben strutturata, mettendo in evidenza i servizi dedicati agli amici a quattro zampe, rendendo facile per i Pet Lovers trovare l'alloggio ideale per le loro esigenze.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

- **Vacanzeanimali.it** Sito web: <https://www.vacanzeanimali.it/>

Vacanzeanimali.it è stato uno dei pionieri tra i portali italiani dedicati alle vacanze con animali da compagnia. La piattaforma, molto popolare tra i Pet Lovers italiani, offre diverse soluzioni di visibilità a pagamento, consentendo alle strutture di promuovere i propri servizi in modo mirato. Una caratteristica distintiva di Vacanzeanimali.it è la possibilità di partecipare a campagne di email marketing indirizzate al loro database di utenti profilati, offrendo un'ulteriore opportunità di raggiungere un pubblico specifico e interessato.

- **Joppys – Strumento digitale del progetto IN-HABIT**

Nell'ambito della strategia digitale, si consiglia l'utilizzo della piattaforma *Joppys* (<https://joppys.it>), sviluppata all'interno del progetto B4B – parte integrante di IN-HABIT. Joppys rappresenta uno strumento utile per promuovere le strutture ricettive pet friendly e facilitare la creazione di reti territoriali tra operatori del settore. Attraverso la piattaforma, è possibile condividere servizi, esperienze ed eventi, rafforzando la visibilità e il posizionamento online delle strutture che accolgono gli animali da compagnia.

Fiere, conferenze ed eventi

Partecipare a fiere, conferenze ed eventi dedicati agli animali da compagnia è un ottimo modo per mettere in luce le caratteristiche e i servizi dog friendly della propria struttura. Questi eventi attirano un pubblico già interessato al benessere degli animali, offrendo un'opportunità ideale per far conoscere i propri servizi a potenziali clienti. Inoltre permette di rimanere al passo con le ultime innovazioni nel settore del pet care. Dai nuovi prodotti agli approcci innovativi per la gestione degli animali da compagnia, questi eventi offrono una panoramica delle tendenze emergenti che possono essere integrate nella propria offerta di servizi.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

Nome	Descrizione	Website
Zoomark International	Uno dei più grandi eventi dedicati al mondo del pet care, con espositori da tutto il mondo.	www.zoomark.it
Quattro Zampe in Fiera	Un evento itinerante che si svolge in diverse città italiane, dedicato a cani e gatti con un'ampia gamma di espositori e attività.	www.quattrozampeinfiera.com
Expo Canina	Una serie di eventi dedicati agli appassionati di cani, con mostre e competizioni.	www.expocanina.it
Interzoo	Il più grande evento mondiale dedicato al pet care, con espositori che presentano le ultime novità del settore.	www.interzoo.com
Pet Fair Asia	Un evento internazionale che attrae espositori e visitatori da tutto il mondo, con un focus sul mercato asiatico.	www.petfairasia.com

4.6 Formazione

Per una struttura dog friendly di successo avere uno staff formato è imprescindibile, è uno degli aspetti importanti che può fare un'enorme differenza nella percezione degli ospiti pet lover tra una struttura che "accetta i cani" ed una struttura che "accoglie i cani". Tutto il personale deve essere accuratamente formato e costantemente aggiornato sulla pet policy, servizi dog friendly offerti, infrastrutture dedicate ai cani, in modo da poter rispondere prontamente a qualsiasi domanda o esigenza degli ospiti. Questo non solo contribuisce a creare un ambiente accogliente

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

e rispettoso per tutti, ma aiuta anche a prevenire possibili malintesi o problemi durante il soggiorno dei pet lovers.

E' importante istruire e formare lo staff su come interagire con gli ospiti con cani migliorando così l'accoglienza e l'assistenza. I reparti coinvolti nella formazione sono gli addetti della reception (back e front), ufficio prenotazione, servizi di food and beverage, housekeeping e personale di assistenza.

Di seguito, vengono illustrati i principali contenuti delle dispense della formazione, pensati per creare un ambiente realmente pet friendly.

- Introduzione alle razze di cani più comuni e alle loro caratteristiche;
- Come avvicinarsi a un cane sconosciuto in modo sicuro;
- Riconoscimento dei segnali di stress o aggressività negli animali, come ringhiare; abbaiare, postura rigida e dilatazione delle pupille;
- Tecniche di comunicazione efficaci;

Introduzione alle razze di cani e alle loro principali caratteristiche, comportamenti ed esigenze

Questa sezione del report di formazione pet responsive nasce con l'obiettivo di fornire una panoramica sulle razze canine più diffuse, le loro peculiarità comportamentali e fisiche, e le esigenze specifiche di ogni razza in termini di gestione e cure.

Comprendere le caratteristiche delle razze e creare un ambiente accogliente che renderà indimenticabile la vacanza per tutti i nostri ospiti a quattro zampe **è il primo passo per offrire un servizio di qualità.**

La conoscenza delle differenze tra le varie razze consentirà allo staff di rispondere in modo più efficiente e personalizzato alle necessità dei cani e di garantire un'esperienza di vacanza positiva sia per gli animali che per i loro proprietari che da adesso in poi chiameremo Pet Lovers.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

Schede delle principali razze canine (Italia)

Razza	Comportamento	Tipo di pelo	Perdita di pelo	Taglia	Territorialità	Esigenze particolari
Alano	Affettuoso, tranquillo e socievole.	Corto e liscio	Moderata	Gigante (50-90 kg)	Bassa	Necessita di ampi spazi e socializzazione
Bassotto	Coraggioso, affettuoso e determinato.	Corto, lungo o duro	Moderata	Piccola (4-9 kg)	Moderata	Proteggere la schiena, evitando salti eccessivi
Beagle	Curioso, vivace e amichevole.	Corto e liscio	Moderata	Media (9-14 kg)	Bassa	Necessita di esercizio fisico e stimolazione mentale
Barboncino	Intelligente, attivo e affettuoso	Ricciodenso	Molto bassa	Media (5-30kg)	Bassa	Cura costante del mantello
Border Collie	Estremamente intelligente, energico e attivo.	Lungo o medio	Elevata	Media (12-20 kg)	Moderata	Ha bisogno di stimolazione mentale e fisica costante
Boxer	Vivace, affettuoso e leale.	Corto e liscio	Moderata	Grande (25-32 kg)	Moderata	Richiede socializzazione precoce e esercizio quotidiano

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

Bulldog	Calmo, affettuoso e socievole, ma testardo.	Corto, liscio e sottile	Moderata	Media (18-25 kg)	Bassa	Sensibile al calore, necessita di ambienti freschi
Carlino	Giocoso, affettuoso e socievole	Corto, liscio e lucido	Elevata	Piccola (6-8 kg)	Bassa	Richiede un ambiente fresco
Cane Corso	Protettivo, leale e intelligente.	Corto e denso	Moderata	Grande (40-50 kg)	Alta	Richiede molto esercizio e socializzazione
Cocker Spaniel	Allegro, affettuoso ed energico.	Lungo, morbido e ondulato	Moderata	Media (12-16 kg)	Bassa	Richiede una cura costante del pelo
Doberman	Leale, energico, protettivo.	Corto e liscio	Moderata	Grande (32-45 kg)	Alta	Richiede molta attività fisica e socializzazione precoce
Dalmata	Attivo, socievole e vivace.	Corto e liscio	Moderata	Media (20-32 kg)	Bassa	Necessita di attività fisica e stimolazione mentale
Golden Retriever	Dolce, paziente, leale e amichevole.	Lungo, folto	Elevata	Grande (25-34 kg)	Bassa	Cura costante del pelo e molta attività fisica

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

Husky Siberiano	Energico, socievole e indipendente.	Medio-lungo	Elevata	Media (20-27 kg)	Bassa	Richiede molta attività fisica
Jack Russell	Energico, indipendente e intelligente.	Corto e liscio o ruvido	Moderata	Piccola (5-8 kg)	Moderata	Molto attivo e ha bisogno di stimolazione mentale
Lagotto Romagnolo	Affettuoso, intelligente, vivace.	Riccio, denso e ipoallergenico	Molto bassa	Media (11-16 kg)	Bassa	Necessita di cura costante del mantello
Labrador Retriever	Socievole, affettuoso, ottimo cane da famiglia.	Corto e denso	Moderata	Grande (25-36 kg)	Bassa	Necessita di molto esercizio fisico
Maltese	Dolce, affettuoso e vivace.	Lungo, setoso	Molto bassa	Piccola (3-4 kg)	Bassa	Richiede spazzolature quotidiane
Pastore Abruzzese	Protettivo, indipendente, calmo.	Lungo e denso	Elevata	Grande (35-45 kg)	Alta	Richiede ampi spazi e attività fisica
Pastore Tedesco	Leale, protettivo, intelligente.	Pelo doppio, corto o medio	Elevata	Grande (22-40 kg)	Alta	Richiede stimolazione fisica e mentale
Pitbull	Energico, leale e affettuoso.	Corto e brillante	Moderata	Media (18-30 kg)	Moderata	Ha bisogno di socializzazione precoce e attività fisica regolare

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

Pinscher	Vivace, coraggioso e determinato.	Corto e liscio	Moderata	Piccola (4-6 kg)	Alta	Ha bisogno di molta attività fisica
Rottweiler	Protettivo, leale e sicuro di sé.	Corto, denso e duro	Moderata	Grande (35-60 kg)	Alta	Ha bisogno di molta attività fisica e socializzazione precoce
Setter Inglese	Energico, affettuoso e amichevole.	Lungo e setoso	Moderata	Grande (25-32 kg)	Bassa	Necessita di molto esercizio fisico
Segugio	Tenace, indipendente, affettuoso.	Corto e denso	Moderata	Media (18-30 kg)	Bassa	Necessita di molto esercizio e stimolazione mentale
Shiba Inu	Indipendente, intelligente e fiero.	Corto e denso	Moderata	Media (8-13 kg)	Alta	Necessita di socializzazione precoce
Spitz Tedesco	Vivace, affettuoso e vigile.	Lungo, folto	Moderata	Varie (2-30 kg)	Moderata	Necessita di spazzolatura regolare

Come avvicinarsi a un cane sconosciuto in modo sicuro

Come comportarsi in maniera corretta, cosa fare esattamente per avere un ottimo approccio e quali errori evitare! Prima di parlare di cosa fare e cosa evitare, è importante fare una premessa: i cani non sono tutti uguali e non esiste un metodo di approccio “standard” e perfetto per tutti! Come abbiamo visto nel capitolo precedente sulle razze canine, ogni cane ha caratteristiche,

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

motivazioni di razza e qualità diverse. Ci sono cani più predisposti al contatto umano e altri più indipendenti, che necessitano dei loro spazi, un po' come per le persone 😊

Ogni cane, indipendentemente dalla razza (e anche a parità di razza), ha una propria personalità e un carattere unico. Ogni individuo vive emozioni e sentimenti differenti e, in base alle esperienze vissute, una determinata situazione può essere percepita dal cane come stressante o piacevole.

Ora che sappiamo che ogni cane è diverso, come possiamo approcciarlo correttamente?

- Prima di tutto, non bisogna avvicinarsi di colpo all'animale invadendo il suo spazio prossemico, ossia la sua zona intima e personale. È importante chiedere sempre al detentore dell'animale se ci si può avvicinare.

- Se il detentore dell'animale acconsente, ci avviciniamo di lato al cane, mai frontalmente evitando di guardarlo direttamente negli occhi. Lasciamogli la possibilità di annusarci per raccogliere informazioni su di noi, per capire chi siamo e qual è il nostro stato d'animo.
- Successivamente, se il cane si avvicina a noi e il detentore dell'animale ci dà il permesso, possiamo accarezzarlo sulla schiena, sui fianchi o alla base della coda, ma **mai sulla testa**, poiché questa zona potrebbe dargli fastidio.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

- Nel caso in cui il detentore dell'animale ci dica di avvicinarci, ma ci chieda di non toccare il cane perché magari non gradisce il contatto fisico, possiamo comunque metterci di lato e lasciarci annusare, rispettando la volontà del detentore dell'animale e del cane.

Riconoscimento dei segnali di stress o aggressività nei cani

Un viaggio lungo in automobile, un territorio nuovo che non conosce, la presenza di altri cani che non conosce, la presenza di persone con cui non ha mai interagito, sono situazioni che potrebbero creare stress al cane che arriva in struttura. Comprendere quando un cane è stressato o sul punto di diventare aggressivo attraverso l'osservazione attenta e l'intervento tempestivo, può prevenire incidenti.

La chiave è la comprensione, ogni cane comunica a modo suo e sta a noi interpretare correttamente questi segnali perché lo stress è una risposta naturale del corpo a situazioni di pericolo o cambiamento. Nei cani, lo stress può manifestarsi in una vasta gamma di comportamenti, alcuni dei quali sono evidenti, mentre altri sono più sottili.

Segnali sottili di stress spesso possono essere facilmente ignorati, specialmente da chi non è esperto e sono:

- **sbadigliare**: non sempre lo sbadiglio è segno di stanchezza, nei cani può indicare stress o ansia;
- **leccamento delle labbra**: un cane che si lecca ripetutamente le labbra senza un motivo apparente può essere stressato;
- **pelo irto**: quando il pelo sul dorso del cane si rizza, è un segnale che l'animale è a disagio;
- **scuotimento del corpo**: come se fosse bagnato, ma in realtà è un modo per scaricare la tensione.

Segnali più evidenti di stress quando il cane è particolarmente stressato, può mostrare segnali più evidenti come:

- **orecchie abbassate**: il cane può tenere le orecchie abbassate e appiattite contro la testa;

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

- **coda bassa o tra le gambe:** una coda abbassata può indicare paura o stress;
- **evitamento del contatto visivo:** il cane può cercare di evitare lo sguardo diretto;
- **irrigidimento del corpo:** il cane può bloccarsi completamente o mostrare una postura tesa.

Segnali di aggressività nei cani

L'aggressività è spesso l'ultima risorsa per un cane quando si sente minacciato o eccessivamente stressato. Riconoscere i primi segnali di aggressività può prevenire situazioni estremamente pericolose per noi e per il cane stesso.

Segnali pre-aggressivi:

- **irrigidimento del corpo,** un cane pronto ad aggredire si irrigidisce e adotta una postura eretta e dominante;
- **occhi fissi,** lo sguardo diretto e prolungato verso la persona o l'animale percepito come minaccia è un segnale chiaro;
- **mostrare i denti,** può iniziare con il ringhiare o mostrare i denti, segnalando che il cane si sente minacciato e pronto ad attaccare se la situazione persiste.

Aggressività palese

Quando i segnali pre-aggressivi vengono ignorati, il cane può passare all'aggressività palese, che possiamo riconoscere dai seguenti comportamenti:

- **ringhiare:** un segnale vocale che indica che il cane si sente minacciato;
- **mordere:** se il cane morde, significa che tutti gli altri tentativi di avvertimento non sono stati efficaci o sono stati ignorati.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

Capire il Linguaggio del Corpo dei Cani

SEGNALI AMICHEVOLI

SALUTI AMICHEVOLI

DUE O PIÙ CANI

- avvicinarsi lentamente facendo una ampia curva
- scodinzolare in modo rilassato
- non guardarsi negli occhi
- odorare il popò e poi il corpo e le orecchie

SI INVIANO SEGNALI CALMANTI

rimanere fermi

leccarsi le labbra

sorridere

sbadigliare

girare la testa

odorare (per terra, un muro)

ammorbidire le orecchie

fare l'inchino

IL GIOCO AMICHEVOLE

La Postura

- coda morbida che si muove leggermente
- bocca aperta
- corpo morbido

Il gioco comprende

- alternanza tra chi sta sopra e chi sotto
- movimenti 'esagerati e saltellosi'

SEGNALI NON AMICHEVOLI

EMOZIONI NEGATIVE, AGGRESSIVITÀ

corpo rigido con coda rigida e sollevata

bloccare un cane per terra e sovrastarlo con il corpo rigido

mostrare i denti

mettere il muso sul collo, le spalle o la schiena dell'altro cane

guardare fisso l'altro cane

piloerezione sulla groppa

sollevare il labbro e/o ringhiare

arrivare correndo verso un altro cane, anche sbattendoci contro

inseguire, molestare, montare un altro cane che non vuole interagire

EMOZIONE: ANSIA

coda bassa che si muove rapidamente

piagnucolio

orecchie tirate indietro

appoggiarsi e/o nascondersi dietro persone o cose

EMOZIONE: PAURA

cercare di rimpicciolirsi

coda nascosta tra le gambe

collo allungato e testa abbassata

orecchie appiattite

corpo teso

fare pipì

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

Tecniche di comunicazione efficaci

Lo staff di una struttura turistica gioca un ruolo cruciale nel garantire che gli ospiti pet lovers si sentano accolti e ben assistiti. Essere preparati, informati e disponibili sono le chiavi per un servizio di successo. Attraverso una comunicazione efficace, una conoscenza approfondita dei servizi, lo staff può contribuire a creare un'esperienza positiva per gli ospiti e i loro cani.

L'obiettivo di questa sezione è quello di fornire allo staff dell'infopoint le competenze e le tecniche necessarie per gestire al meglio la comunicazione con gli ospiti pet lovers.

La comunicazione con gli ospiti che viaggiano con i loro cani richiede empatia, attenzione e capacità di rispondere in modo rapido ed esaustivo alle loro esigenze. È importante che lo staff si mostri preparato, disponibile ed informato su tutti i servizi dedicati ai cani, sia gratuiti che a pagamento.

Tecniche di comunicazione

- ascolto attivo: dimostra interesse verso le richieste degli ospiti ascoltando attentamente senza interrompere. Usa domande aperte per capire le loro esigenze specifiche.
Esempio: "Come possiamo rendere più confortevole il soggiorno per il vostro cane?"
- Empatia: riconosci l'importanza del cane nella vacanza dell'ospite e rispondi con empatia ai loro bisogni.
Esempio: "Capisco perfettamente quanto sia importante il benessere del vostro amico a quattro zampe. Abbiamo diverse soluzioni che potrebbero fare al caso vostro."
- Chiarezza e precisione: fornisci risposte chiare e concise, senza sovraccaricare l'ospite di informazioni inutili.
Esempio: "L'area sgambo per cani è aperta dalle 8:00 alle 19:00, si trova vicino all'ingresso sud della struttura ed è completamente recintata per la sicurezza del cane."
- Offri soluzioni: quando gli ospiti esprimono delle preoccupazioni, fornisci soluzioni pratiche e specifiche.
Esempio: "Se desiderate un servizio di dog sitting durante la vostra escursione, abbiamo uno staff qualificato a disposizione. Vi posso fornire tutti i dettagli sui costi e gli orari."

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

Gestione di domande e obiezioni comuni

- Domanda: "Il mio cane è molto ansioso, c'è un luogo tranquillo dove posso portarlo?"
Risposta: "Sì, abbiamo un'area relax per i cani dove possono riposare in un ambiente tranquillo e lontano dalle zone più affollate. Posso mostrarvi dove si trova sulla mappa."
- Domanda: "Il mio cane può stare in spiaggia con noi?"
Risposta: "Sì, abbiamo una spiaggia dedicata ai cani con ombrelloni e docce apposite per loro. L'accesso alla spiaggia per cani è gratuito, ma se desiderate un ombrellone riservato, c'è un piccolo supplemento."

Tono e linguaggio

- Usa un tono gentile e accogliente, che trasmetta disponibilità.
- Evita termini tecnici o frasi complesse. Preferisci un linguaggio semplice e rassicurante.
- Sorridi: il linguaggio non verbale è altrettanto importante. Un sorriso caloroso aiuterà l'ospite a sentirsi a suo agio.

Conoscere i servizi dedicati ai cani

Uno degli elementi chiave per un infopoint dog friendly di successo è la conoscenza dettagliata di tutti i servizi offerti dalla struttura, sia gratuiti che a pagamento. Lo staff deve essere in grado di fornire indicazioni precise e dettagliate per ogni servizio.

Servizi gratuiti e a pagamento

Conoscere tutti i servizi gratuiti e a pagamento presenti nella struttura con descrizione dettagliata, costi e fruibilità:

- esempio di comunicazione: "Se avete bisogno di lasciare il vostro cane in mani sicure durante le vostre attività, offriamo un servizio di dog sitting con personale qualificato. Il costo è di €15 all'ora, e potete prenotarlo direttamente qui."

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

- esempio di comunicazione: "Abbiamo un dog trainer certificato che può lavorare con il vostro cane per migliorare le sue abilità. Le sessioni possono essere personalizzate in base alle vostre esigenze."

Infrastrutture dedicate ai cani

Conoscere tutte le attrezzature e infrastrutture presenti nella struttura con un'attenzione particolare sui regolamenti di utilizzo:

- esempio di comunicazione: "L'area sgambo è ideale se il vostro cane ha bisogno di sfogarsi un po'. È completamente recintata, così potrete rilassarvi mentre lui gioca in sicurezza."
- esempio di comunicazione: "Abbiamo diversi dog bar all'interno della struttura, dove il vostro cane può rinfrescarsi con acqua fresca. Potete trovarli vicino all'area relax e accanto al ristorante."

5. Checklist di autovalutazione pet responsive

Nell'era in cui il turista sceglie sempre più spesso la propria destinazione anche in base alla possibilità di condividere l'esperienza con il proprio animale, disporre di uno strumento di autovalutazione dedicato al pet friendly non è più un optional, ma una vera leva competitiva. Questa checklist nasce per offrire a strutture di ogni tipologia e categoria – dal piccolo B&B all'hotel di lusso, dal residence alla casa vacanze – un metodo oggettivo e replicabile per misurare la qualità dell'accoglienza riservata agli ospiti a quattro zampe.

Grazie a un sistema di scoring semplice ed equilibrato, basato su indicatori che coprono politiche di accoglienza, formazione del personale, dotazioni in camera, servizi, spazi comuni, igiene, comunicazione e partnership territoriali, ogni struttura potrà:

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

- Valutare rapidamente il proprio livello di pet-friendliness, individuando punti di forza e aree di miglioramento.
- Impostare un piano di intervento concreto e misurabile, con obiettivi chiari e tempi definiti.
- Raccontare ai propri clienti, online e offline, un’offerta completa e credibile, rafforzando la propria reputazione e fidelizzando un segmento di mercato in costante crescita.

In questo modo, la checklist non è solo un semplice questionario: diventa lo strumento guida per trasformare l’accoglienza pet-friendly in un tratto distintivo e di successo.

Politiche di accoglienza		
È disponibile un regolamento pet friendly (pet policy) scritto (cartaceo e digitale)?	SI	NO
Il regolamento specifica numero, taglia e razza ammesse?	SI	NO
Accetti animali da compagnia di tutte le taglie e razze?	SI	NO
Le tariffe supplementari (pulizie extra, cauzione) sono chiaramente indicate e motivate?	SI	NO
Le aree comuni (ristorante, SPA, piscina ecc ecc) vietate sono indicate?	SI	NO
Staff e formazione		
Il personale della reception ha ricevuto formazione su come interagire con ospiti pet lovers?	SI	NO
Il personale della reception è informato sulle politiche pet e i servizi offerti della struttura per rispondere alle domande degli ospiti pet lovers?	SI	NO
Il personale di housekeeping conosce le procedure di pulizia specifiche per camere/alloggi pet?	SI	NO
Lo staff della reception fornisce informazioni su percorsi e attività pet-friendly nei dintorni?	SI	NO
ACCOGLIENZA		

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

Offri camere\alloggi specifici per ospiti con animali?	SI	NO
Offri un check-in dedicato agli ospiti con animali?	SI	NO
Il personale di ristorazione sa gestire pasti e accoglienza pet nelle aree F&B dedicate?	SI	NO
DOTAZIONI IN CAMERA\ALLOGGI		
In ogni camera pet friendly sono presenti ciotole per acqua e cibo?	SI	NO
È disponibile un cuscino/coperta dedicato al pet?	SI	NO
Ogni camera pet friendly è dotata di un Welcome Kit (snack, giocattolo, sacchetti, salviette)?	SI	NO
È presente materiale informativo (brochure) sulle aree pet-friendly locali?	SI	NO
SPAZI ESTERNI E COMUNI		
La struttura dispone di almeno un'area esterna recintata per il libero movimento del pet?	SI	NO
L'area esterna è attrezzata con fontane dog bar per animali?	SI	NO
Le aree comuni (hall/ristorante) prevedono zone pet friendly?	SI	NO
IGIENE E SICUREZZA		
Esistono procedure documentate per la pulizia delle camere\alloggi pet?	SI	NO
Sono installate stazioni dispenser di sacchetti lungo i corridoi e nelle aree esterne?	SI	NO
La struttura fornisce un elenco di contatti veterinari e pronto soccorso animali?	SI	NO
Aree lavaggio cani attrezzate (vasca, doccia ecc ecc)	SI	NO
Area dedicata per le deiezioni ?	SI	NO
COMUNICAZIONE E MARKETING		
Sul sito web è presente una sezione dedicata all'offerta pet-friendly (con foto e descrizioni)?	SI	NO
Sui principali portali OTA è chiaramente indicato il servizio pet-friendly?	SI	NO

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

In reception e in camera sono esposti materiali informativi (poster, brochure) sul tema pet?	SI	NO
Sono previste campagne social media con contenuti dedicati agli ospiti con pet?	SI	NO
Sono disponibili informazioni su percorsi e attività pet-friendly nei dintorni?	SI	NO
SERVIZI		
Offrite un servizio di Dog sitter in loco?	SI	NO
Offrite un servizio di Dog walking?	SI	NO
Offrite un servizio di toelettatura interno?	SI	NO
Offrite un servizio di dog menù?	SI	NO
Offrite un servizio di addestramento in loco?	SI	NO
Offrite un servizio di animazione dedicato ai cani\proprietari?	SI	NO
Organizzate escursioni guidate pet friendly?	SI	NO
PARTNERSHIP TERRITORIALI		
La struttura ha convenzioni attive con dog-sitter o servizi di toelettatura locali?	SI	NO
Sono stabilite collaborazioni con veterinari per visite o emergenze?	SI	NO
MONITORAGGIO E MIGLIORAMENTO		
Viene raccolto feedback specifico dagli ospiti con pet (questionario, recensioni)?	SI	NO
RISULTATO TOTALE		
<p>PET FRIENDLY COMPLETO con 37 risposte “sì”</p> <p>La struttura risponde positivamente ad almeno il 90 % delle voci, dimostrando di aver attuato in modo integrato politiche, servizi, spazi e comunicazione dedicate agli ospiti con animali e la struttura adotta in modo integrato politiche, servizi, spazi e comunicazione dedicati agli ospiti con animali.</p>		

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

IN CAMMINO VERSO IL PET FRIENDLY tra 21 e 36 risposte “sì”

Con un risultato compreso tra il 50 % e l'89 %, la struttura ha già adottato molte buone pratiche, ma presenta ancora aree di miglioramento (formazione del personale, dotazioni in camera, servizi esterni, procedure di igiene, comunicazione). Pur non potendosi definire “pet friendly completo”, è sulla strada giusta e potrà colmare le lacune individuate.

PET TOLLERANTE con meno di 20 risposte “sì”

Al di sotto del 50 %, l'offerta pet-oriented è limitata a interventi sporadici o residuali. La struttura non possiede ancora né la sensibilità né le procedure necessarie per garantire un'accoglienza strutturata ai pet, ed è quindi da considerarsi al massimo “pet tollerante”.

Interpretazione e piano di miglioramento

- Identificare le voci con risposta “No” e raggrupparle per aree tematiche (politiche di accoglienza, formazione staff, dotazioni, servizi, comunicazione ecc.).
- Stabilire priorità su interventi rapidi (es. dotazioni in camera, brochure informative) e su progetti a medio–lungo termine (aree recintate, formazione continua, partnership territoriali).
- Monitorare periodicamente l'evoluzione del punteggio, fissando obiettivi di miglioramento pari ad almeno 5–10 punti percentuali per ciclo di valutazione.

In questo modo, il processo di autovalutazione diventa non solo uno strumento diagnostico, ma un vero e proprio percorso di crescita verso l'eccellenza pet-friendly.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

Bibliografia e Sitografia

Eurispes – Rapporto Italia 2024. <https://eurispes.eu/>

Assalco-Zoomark – Rapporto 2025 sul pet food e pet care. <https://www.assalco.it/>

Osservatorio Turismo Nomisma – Rapporto 2023. <https://www.nomisma.it/>

Coldiretti/Ixè – Indagini su turismo e animali da compagnia 2022–2023. <https://www.coldiretti.it/>

Future Market Insights – Pet Friendly Hotels Market Outlook 2022–2032.

<https://www.futuremarketinsights.com/>

BringFido. <https://www.bringfido.com/>

Dogwelcome. <https://www.dogwelcome.it/>

Zampavacanza. <https://www.zampavacanza.it/>

My Pet Hotel. <https://www.mypethotel.it/>

Vacanzeanimali.it. <https://www.vacanzeanimali.it/>

Joppys – Progetto B4B – IN-HABIT. <https://joppys.it/>

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).